

УДК 338.43:664.8.037

**ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРИМЕНЕНИЯ ХИТОЗАНА И ЕГО
ПРОИЗВОДНЫХ ПРИ ХРАНЕНИИ ЭКСПОРТНО-
ОРИЕНТИРОВАННОЙ ПЛОДООВОЩНОЙ ПРОДУКЦИИ**

Дубовик Татьяна Владимировна

*преподаватель, Филиал Астраханского государственного технического
университета в Ташкентской области, tashpoisk@mail.ru*

Абдуллаев Фазилжон Турсунович

*профессор, канд. хим. наук, Ташкентский государственный аграрный
университет, Республика Узбекистан, г.Ташкент*

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы повышения эффективности хранения экспортно-ориентированной плодоовощной продукции на основе применения хитозана и его производных. Исследовано влияние хитозановых препаратов на снижение послеуборочных потерь плодов при длительном хранении. Проведена экономическая оценка результатов внедрения данной технологии на примере яблок экспортного сорта «Фарангиз». Установлено, что обработка плодов препаратами на основе хитозана способствует сокращению потерь массы, сохранению товарного качества продукции и увеличению объёма её реализации. На основе экспериментальных данных выполнены расчёты дополнительной выручки, чистого экономического эффекта и уровня рентабельности применения препаратов. Полученные результаты подтверждают экономическую целесообразность использования хитозановых покрытий для повышения эффективности хранения и экспортного потенциала плодоовощной продукции.

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Ключевые слова: хитозан, биополимерные покрытия, хранение плодов, послеуборочные потери, экономическая эффективность, плодоовощная продукция, экспортный потенциал.

EKSPORTGA YO‘NALTIRILGAN MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARINI SAQLASHDA XITOZAN VA UNING HOSILALARINI QO‘LLASHNING IQTISODIY BAHOSI

Annotatsiya: Maqolada eksportga yo‘naltirilgan meva-sabzavot mahsulotlarini saqlash samaradorligini xitozan va uning hosilalarini qo‘llash asosida oshirish masalalari ko‘rib chiqilgan. Xitozan asosidagi preparatlarning uzoq muddatli saqlash jarayonida mevalarning yig‘im-terimdan keyingi yo‘qotishlarini kamaytirishga ta‘siri o‘rganilgan. Mazkur texnologiyani joriy etish natijalarining iqtisodiy bahosi «Farangiz» eksportbop olma navi misolida amalga oshirilgan. Xitozan asosidagi preparatlar bilan ishlov berish mahsulot massasining yo‘qotilishini kamaytirishi, mahsulotning tovar sifatini saqlab qolishi va uni realizatsiya qilish hajmini oshirishi aniqlangan. Tajriba ma‘lumotlari asosida qo‘shimcha tushum, sof iqtisodiy samara va preparatlarni qo‘llash rentabelligi hisoblab chiqilgan. Olingan natijalar meva-sabzavot mahsulotlarini saqlash samaradorligi va eksport salohiyatini oshirishda xitozan qoplamalaridan foydalanish iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiqligini tasdiqlaydi.

Kalit so‘zlar: xitozan, biopolimer qoplamalar, mevalarni saqlash, yig‘im-terimdan keyingi yo‘qotishlar, iqtisodiy samaradorlik, meva-sabzavot mahsulotlari, eksport salohiyati.

ECONOMIC EVALUATION OF THE APPLICATION OF CHITOSAN AND ITS DERIVATIVES IN THE STORAGE OF EXPORT-ORIENTED FRUIT AND VEGETABLE PRODUCTS

Abstract: The article examines issues of improving the efficiency of storage of export-oriented fruit and vegetable products through the use of chitosan and its

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

derivatives. The effect of chitosan-based preparations on reducing postharvest fruit losses during long-term storage was investigated. An economic assessment of the implementation of this technology was carried out using apples of the export-oriented cultivar “Farangiz” as a case study. It was established that treatment of fruits with chitosan-based preparations contributes to a reduction in weight losses, preservation of marketable quality, and an increase in the volume of marketed products. Based on experimental data, calculations of additional revenue, net economic effect, and profitability of the preparations were performed. The results confirm the economic feasibility of using chitosan coatings to improve storage efficiency and enhance the export potential of fruit and vegetable products.

Keywords: *chitosan, biopolymer coatings, fruit storage, postharvest losses, economic efficiency, fruit and vegetable products, export potential.*

Введение

Плодоовощная отрасль является одним из наиболее динамично развивающихся направлений аграрного сектора Республики Узбекистан. По данным FAO, снижение потерь продовольственной продукции на этапах хранения и реализации является одним из ключевых направлений повышения продовольственной безопасности и эффективности агропродовольственных систем [1]. При этом одной из наиболее актуальных проблем остаются послеуборочные потери продукции в процессе хранения, транспортировки и реализации.

Для Республики Узбекистан развитие экспорта плодоовощной продукции является одним из приоритетных направлений аграрной политики. Однако значительные потери продукции в процессе хранения приводят к сокращению объёмов экспортных поставок и снижению доходов сельскохозяйственных производителей. В этой связи особую актуальность приобретает поиск инновационных технологий, обеспечивающих снижение послеуборочных потерь и повышение экономической эффективности хранения продукции.

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

По данным различных исследований, потери плодовой продукции при длительном хранении могут достигать 20-40%, что приводит к снижению доходов сельскохозяйственных производителей и экспортёров, уменьшению объёмов товарной продукции и ухудшению конкурентоспособности отрасли [2]. В последние годы всё большее внимание уделяется использованию экологически безопасных технологий хранения, основанных на применении природных биополимеров. Одним из наиболее перспективных материалов является хитозан - природный полисахарид, обладающий плёнкообразующими, антиоксидантными и антимикробными свойствами [3]. Нанесение хитозановых покрытий на поверхность плодов позволяет замедлить процессы дыхания и испарения влаги, снизить интенсивность микробиологической порчи и увеличить сроки хранения продукции [4].

В связи с этим особый интерес представляет оценка экономической эффективности применения хитозана и его производных при хранении экспортно-ориентированной плодоовощной продукции.

Цель исследования

Целью исследования является экономическая оценка применения хитозана и его производных при хранении экспортно-ориентированной плодоовощной продукции.

Материалы и методы исследования

Объектом исследования являлась плодовая продукция, предназначенная для длительного хранения и последующей реализации на экспортных рынках. В качестве инновационной технологии рассматривались покрытия на основе хитозана и его производных, применяемые после уборки урожая.

В работе использовались методы сравнительного анализа, экономических расчётов, обобщения научных данных и оценки эффективности инновационных технологий хранения.

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Для определения экономической эффективности рассчитывались показатели объема сохранённой продукции, дополнительной выручки и чистого экономического эффекта.

Объём реализуемой продукции определялся по формуле:

$$Q_{реал} = Q_{общ} - Q_{потерь}$$

где:

$Q_{реал}$ - объём реализуемой продукции, кг;

$Q_{общ}$ - масса продукции, заложенной на хранение, кг;

$Q_{потерь}$ - потери продукции в процессе хранения, кг.

Дополнительная выручка рассчитывалась по формуле:

$$\Delta D = \Delta Q \times P$$

где:

ΔD - дополнительная выручка, сум;

ΔQ - дополнительный объём реализованной продукции, кг;

P - цена реализации 1 кг продукции, сум.

Результаты исследования и их обсуждение

Одним из основных преимуществ хитозановых покрытий является способность снижать естественную убыль массы плодов и уменьшать потери от микробиологической порчи. Результаты экспериментальных исследований показывают, что применение хитозана позволяет существенно сократить потери продукции в период хранения.

В исследовании использовались разработанные авторами композиции на основе хитозана и органических кислот [5]. Условные обозначения препаратов включают композиции хитозана с уксусной, янтарной и глицирризиновой кислотами в различных концентрациях, ранее показавшие высокую эффективность при длительном хранении яблок экспортных сортов. В качестве контрольного образца использовалась дистиллированная вода.

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Таблица 1.

Результаты применения препаратов на основе хитозана по снижению потерь массы яблок сорта «Фарангиз» при хранении в течение 8 месяцев

№	Наименование препаратов	Потеря веса, %	Разница в потерях, п.п.	Снижение потерь к контролю, %
1	Контрольный образец (дист. вода)	7,3	-	-
2	<i>CHAC-4</i>	3,0	4,3	58,9
3	<i>CHGL-1</i>	3,0	4,3	58,9
4	<i>CHGL-3</i>	3,0	4,3	58,9
5	<i>CHSU-1</i>	3,1	4,2	57,5
6	<i>CHSU-3</i>	3,2	4,1	56,2
7	<i>CHAC-1</i>	3,3	4,0	54,8

Данные таблицы 1 свидетельствуют о высокой эффективности препаратов на основе хитозана при хранении яблок сорта «Фарангиз» в течение 8 месяцев. Установлено, что потери массы плодов в контрольном варианте составили 7,3%, тогда как в опытных вариантах данный показатель находился в пределах от 3,0 до 3,3%. Наиболее высокие результаты были получены при применении препаратов *CHAC-4*, *CHGL-1* и *CHGL-3*, где потери массы снизились до 3,0%, что на 4,3 процентных пункта меньше по сравнению с контрольным образцом. При этом снижение потерь относительно контроля составило 58,9 %. Несколько меньшая, но также высокая эффективность отмечена для препаратов *CHSU-1* и *CHSU-3*, обеспечивших снижение потерь на 57,5% и 56,2% соответственно. Минимальный эффект среди исследуемых наблюдался у препарата *CHAC-1*, однако даже в этом случае потери массы плодов были ниже контрольного варианта на 54,8%.

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Данные таблицы 2 показывают, что применение препаратов на основе хитозана способствует существенному повышению экономической эффективности хранения яблок сорта «Фарангиз». При закладке на хранение 10000 кг продукции потери в контрольном варианте составили 730 кг, тогда как при использовании исследуемых препаратов они снизились до 300-330 кг. В результате объем реализуемой продукции увеличился с 9270 кг в контрольном варианте до 9670-9700 кг в опытных вариантах. Наибольший экономический эффект был получен при использовании препаратов *CHAC-4*, *CHGL-1* и *CHGL-3*, обеспечивших дополнительную возможность реализации 430 кг продукции. Что при средней цене реализации 6000 сум за 1 кг позволит получить дополнительную выручку в размере 2580000 сум по сравнению с контролем. Препараты *CHSU-1* и *CHSU-3* могут обеспечить дополнительную реализацию соответственно 420 и 410 кг продукции, что эквивалентно дополнительной выручке 2520000 и 2460000 сум. Наименьшая дополнительная выручка получена при использовании препарата *CHAC-1* и может составить 2400000 сум.

Таблица 2.

Экономические результаты применения препаратов на основе хитозана при хранении яблок сорта «Фарангиз»

Показатель	Конт- роль	Наименование препаратов					
		CHAC- 4	CHGL-1	CHGL-3	CHSU-1	CHSU-3	CHAC- 1
Масса продукции, кг	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Потери, %	7,3	3,0	3,0	3,0	3,1	3,2	3,3
Потери, кг	730	300	300	300	310	320	330
Реализация продукции, кг	9270	9700	9700	9700	9690	9680	9670

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Показатель	Конт- роль	Наименование препаратов					
		CHAC- 4	CHGL-1	CHGL-3	CHSU-1	CHSU-3	CHAC- 1
Дополнительная возможность реализации, кг	-	430	430	430	420	410	400
Цена реализации, сум/кг	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
Возможная дополнительная выручка, сум	-	2580000	2580000	2580000	2520000	2460000	2400000

Для определения экономической целесообразности внедрения технологии необходимо учитывать не только дополнительную выручку, но и затраты на обработку продукции препаратами на основе хитозана. При затратах на обработку 10000 кг яблок в размере 800000 сум, чистый экономический эффект для препаратов *CHAC-4*, *CHGL-1* и *CHGL-3* можно определить по формуле:

$$\mathcal{E}_q = \Delta D - \mathcal{Z}$$

где:

\mathcal{E}_q - чистый экономический эффект, сум;

ΔD - дополнительная выручка от реализации сохранённой продукции, сум;

\mathcal{Z} - затраты на обработку продукции препаратом, сум.

$$\mathcal{E}_q = 2580000 - 800000 = 1780000 \text{ сум}$$

Уровень рентабельности дополнительных затрат определяли по формуле:

$$P = \mathcal{E}_q / \mathcal{Z} \times 100$$

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

где:

P - рентабельность применения препарата, %;

Э_ч - чистый экономический эффект от применения препарата, сум;

З - затраты на обработку продукции препаратом, сум.

$$P = 1\,780\,000 / 800\,000 \times 100 = 222,5 \%$$

Таблица 3.

Показатели рентабельности применения препаратов на основе хитозана при хранении яблок сорта «Фарангиз»

Препарат	Дополнительная выручка, сум	Затраты на обработку, сум	Чистый экономический эффект, сум	Рентабельность, %
<i>CHAC-4</i>	2580000	800000	1780000	222,5
<i>CHGL-1</i>	2580000	800000	1780000	222,5
<i>CHGL-3</i>	2580000	800000	1780000	222,5
<i>CHSU-1</i>	2520000	800000	1720000	215,0
<i>CHSU-3</i>	2460000	800000	1660000	207,5
<i>CHAC-1</i>	2400000	800000	1600000	200,0

Данные таблицы 3 свидетельствуют о высокой экономической эффективности применения препаратов на основе хитозана при хранении яблок сорта «Фарангиз». Наибольший экономический результат обеспечивают препараты *CHAC-4*, *CHGL-1* и *CHGL-3*, для которых дополнительная выручка составляет 2580000 сум, чистый экономический эффект - 1780000 сум, а уровень рентабельности достигает 222,5%. Несколько меньшие показатели получены для препаратов *CHSU-1* и *CHSU-3*, рентабельность применения которых составляет соответственно 215,0% и 207,5%. Наименьший экономический эффект отмечен

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

для препарата *CHAC-1*, однако даже в этом случае рентабельность достигает 200,0%.

Полученные результаты свидетельствуют о высокой экономической эффективности применения препаратов на основе хитозана при хранении экспортных сортов яблок и высокой окупаемости затрат на обработку продукции. Использование хитозановых покрытий позволяет существенно снизить послеуборочные потери, увеличить объём реализуемой продукции и обеспечить дополнительную выручку сельскохозяйственным производителям. Наряду с экономическим эффектом технология способствует сохранению товарного качества плодов, что имеет особое значение для экспортно-ориентированных хозяйств. Снижение потерь при длительном хранении и транспортировке позволяет повысить конкурентоспособность отечественной плодоовощной продукции на внешних рынках. В условиях возрастающих требований к качеству и безопасности продовольствия применение экологически безопасных биополимерных покрытий на основе хитозана может рассматриваться как перспективное направление повышения эффективности хранения и наращивания экспортного потенциала плодоовощной отрасли Республики Узбекистан.

Выводы

Проведённое исследование показало, что применение препаратов на основе хитозана и его производных позволяет существенно снизить потери массы яблок сорта «Фарангиз» при длительном хранении. В контрольном варианте потери продукции составили 7,3%, тогда как в опытных вариантах данный показатель снизился до 3,0-3,3%.

Наиболее высокую эффективность продемонстрировали препараты *CHAC-4*, *CHGL-1* и *CHGL-3*, обеспечившие снижение потерь на 58,9% по сравнению с контролем.

3-GLOBAL CONFERENCE ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND RESEARCH 2026

Экономические расчёты показали, что использование указанных препаратов позволяет дополнительно реализовать до 430 кг продукции на каждые 10000 кг яблок, заложенных на хранение. При средней цене реализации 6000 сум за 1 кг дополнительная выручка может достигать 2580000 сум.

Полученные результаты подтверждают экономическую целесообразность применения препаратов на основе хитозана для повышения эффективности хранения экспортно-ориентированной плодоовощной продукции и расширения экспортного потенциала садоводческих хозяйств Республики Узбекистан.

Список использованной литературы

1. FAO. The State of Food and Agriculture 2024. Reducing Food Loss and Waste. Rome: Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2024.
2. Kader A.A. Postharvest Technology of Horticultural Crops. - Oakland: University of California Agriculture and Natural Resources, 2022. - 535 p.
3. Romanazzi G., Feliziani E., Baños S.B., Sivakumar D. Shelf life extension of fresh fruit and vegetables by chitosan treatment // Critical Reviews in Food Science and Nutrition. 2023. Vol. 63. No. 5. P. 812-829.
4. Xing Y., Li W., Wang Q., Li X. Effects of chitosan-based coatings on postharvest quality and shelf life of fruits and vegetables: A review // Food Research International. 2023. Vol. 165. 112456.
5. Перспективные технологии хранения экспортных сортов яблок. //Universum: технические науки: электрон. научн. журн. 2024. 10(127). DOI - 10.32743/UniTech.2024.127.10.18468. URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/18468> (дата обращения: 18.06.2026).- С.42-45